

TURISTIK-REKREATIONS FAOLIYAT KO ‘RSATUVCHI KORXONALARNI BOSHQARISHDA KPI TIZIMIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

D.T.Isroilova

mustaqil tadqiqotchi Farg‘ona davlat universiteti O‘zbekiston, Farg‘ona

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896749>

Annotatsiya. Maqolada rekeatsion turizm sohasida faoliyat ko‘rsatuvchi korxonalar boshqaruvini KPI tizimidan foydalangan holatda rivojlantirish, KPI tizimi orqali hodimlarni rag‘batlantirishni tashkil etish masalalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: kpi tizimi, eng muhim samaradorlik ko‘rsatkichlari, eng muhim natijadorlik ko‘rsatkichlari, muvaffaqiyatlarning muhim faktorlari.

Abstract. The article describes the development of the management of enterprises operating in the field of recreation tourism using the KPI system, and the organization of employee incentives through the KPI system.

Keywords: key performance indicator, key results indicators, critical success factors.

Аннотация. В статье описано развитие управления предприятиями, работающими в сфере рекреационного туризма с использованием системы КПЭ, а также организация стимулирования сотрудников посредством системы КПЭ.

Ключевые слова: система KPI, ключевые показатели эффективности, ключевые показатели эффективности, критические факторы успеха.

Dastlab KPI tizimi haqida to‘xtaladigan bo‘lsak inglizcha «Key performance indicator», **Eng muhim samaradorlik ko‘rsatkichlari** ishlab chiqarish yoki umuman biznesdagi uzoq muddatli faoliyatni samaradorlik darajasini baholashda ishlatiladigan o‘lchovdir. KPI biznesdagi yutuqlarni aniqlashda yordam beradi, boshqa raqobatchi bizneslar bilan solishtirishda, taqqoslashda ayni qo‘l keladi.

KPI – bu tashkilot (idora, muassasa va korxonalar)lar va xizmatchilar faoliyatini belgilangan talab darajasida olib borilishini yoki belgilangan maqsadga erishishni nazorat qiluvchi, baholovchi samaradorlik yoki natijadorlik ko‘rsatkichi deb ham yuritiladi. Qisqacha aytganda, KPI - belgilangan maqsad bo‘yicha “o‘lchov moslamasi”. Ingliz tilida mazkur tushunchalar “**samaradorlik ko‘rsatkichlari**” (“*performance indicators*”), “**eng muhim natijadorlik ko‘rsatkichlari**” (“*key results indicators - KRI*”) va “**muvaffaqiyatlarning muhim faktorlari**” (“*critical success factors*”) kabi terminlar orqali ifodalanadi.

KPI haqidagi ilk tushunchalar **XX asrning 50-yillarida Piter Drukerning “Maqsadga sari boshqarish”** g‘oyasi orqali shakllana boshlagan.

Uning fikricha, natijadorlikka erishish uchun samaradorlik ko‘rsatkichlari bilan alohida shug‘ullanish kerak. Va rahbarlarni kundalik ishlar bilan band qilmasdan, belgilangan ustuvor vazifalar hamda asosiy maqsad sari faoliyat olib borishi uchun samara beradigan ko‘rsatkichlar bilan shug‘ullanish kerakligini ta’kidlagan.

KPIga qarab rahbar va xodimlarni moddiy rag‘batlantirish orqali ish samaradorligini yanada oshirish tizimi Yevropada dastlab 1970 yillarda ro‘y bergan iqtisodiy inqiroz davrida vujudga kelgan. Sababi, Fransiya, Germaniya, Portugaliya kabi Yevropa davlatlarida davlat xizmatchilarining ish xaqi xususiy sektordagilarga nisbatan ancha past bo‘lgan. Ish haqini oshirish uchun esa soliqlarni yanada oshirish talab qilingan. Shunday murakkab vaziyatda,

malakali kadrlarni davlat tizimida saqlab qolish va davlat boshqaruvi tizimida ish samaradorlikni yanada oshirish uchun yangicha boshqaruv tizimiga o'tish davr talabiga aylangan.

Dastlab, 1980 yillarda G'arbiy Yevropa davlatlarining aksariyati davlat xizmatchilarining erishgan yuqori natijadorligi uchun ularni moddiy rag'batlantirishdan ko'ra, yuqori lavozimlarga tayinlash usullaridan ko'proq foydalangan. Moddiy rag'batlantirish faqat yuqori bo'g'in rahbarlariga nisbatan qo'llanilgan. Nihoyat, 1990 yillarga kelib Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Kanada va AQSh kabi davlatlarda yuqori va o'rta bo'g'in davlat xizmatchilarini ham moddiy rag'batlantirish boshlangan. 2004 yildan esa Yevropa Ittifoqining barcha davlatlari mazkur tizimga o'tgan.

Devid Parmentrerning “Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using” nomli kitobida mazkur terminlarga quyidagicha ta'rif berilgan:

“**Samaradorlik ko'rsatkichlari**” (“*Performance indicators*”) – samaradorlikni oshirishda **kundalik** ishlarda nimalar qilish kerakligini ifodalaydi;

“**Eng muhim natijadorlik ko'rsatkichlari**” (“*Key results indicators - KRI*”) – samaradorlikni oshirishda **kelajakda** nimalar qilish kerakligini ifodalaydi;

“**Eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari**” (“*Key performance indicators – KPI*”) – samaradorlikni **keskin oshirishda** nimalar qilish kerakligini ifodalaydi.

Har bir tashkilot (idora, korxonalar va muassasalar)da ham KPI tizimini amaliyotga tadbiiq etish uchun quyidagi algoritimga amal qilish kerak bo'ladi:

1. **KPI tizimini tadbiiq etish bo'yicha puxta reja ishlab chiqish** (*mas'ullarni belgilash, tashkilotni aniqlash, amaliyotga tadbiiq etish muddatlarini belgilash va boshqalar*);

2. **KPI tizimini tadbiiq etish bo'yicha huquqiy asosni yaratish** (*mos modelni tanlash, huquqiy bazani takomillashtirish, strukturani optimallashtirish, KPI bo'yicha hisobot shakllarini ishlab chiqish va boshqalar*);

3. **KPI tizimi bo'yicha avtomatlashtirilgan dastur yaratish** (*tanlangan KPI modeli bo'yicha dastur ishlab chiqish, dastur bo'yicha mas'ullarni o'qitish va boshqalar*);

4. **KPI tizimini amaliyotga tadbiiq etish** (*tanlov asosida tashkilot va hududlarni ajratish, qolganlarda ham bosqichma bosqich joriy etish, tizimning ishlashi, maqsadi bo'yicha xodimlar malakasini oshirish va boshqalar*);

5. **KPI tizimi samaradorligini monitoring qilish** (*tizimning ishlashi va natijadorligi bo'yicha ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, ko'rchatkichlar to'g'ri yoki xato tanlanganligini o'rganish, aniqlangan xato va kamchiliklarni bartaraf etish va boshqalar*).

Ushbu tizim faqatgina ma'lum bir vaqt mobaynida, ya'ni davr ichida yuqori samara berishini hisobga olish kerak. Shu sababli, tizimni doimiy monitoring qilib, kerak bo'lsa eng muhim ko'rsatkichlarni yangilab borish talab etiladi.

Shuningdek, KPI yuqori samara berishi qo'lga kiritilgan natija bilan ketgan resursga ham alohida e'tibor qaratish lozim.

1-rasm

Faqat natijani orqasidan quvib, sarflanayotgan resurslarga e'tibor qaratilmasa, natijani beradigan resurslarsiz qolib ketish mumkin. Aksincha, faqat resurslarni tejash bilan ham yuqori natijani qo'lga kiritish mumkin emas.

Ya'ni, yuqori samaradorlik kutilgan natija va minimal sarflangan resurslarning o'zaro bog'liqligi natijasida yuzaga keladi. Shu sababli natijadorlikni ham, samaradorlikni ham hisobga olish kerak, ular o'rtasida doimo balansni ushlab turish kerak.

KPI tizimi bo'yicha yuqori samaradorlikka erishish uchun quyidagilarga amal qilish tavsiya etiladi:

1. **KPI ko'rsatkichlari sonini aniq belgilash.** Kaplan va Nortonlarning fikricha 20 tadan, Xoup va Freyzerlarning fikricha 10 tadan oshmasligi kerak deyilgan. Boshqalar esa "10/80/10" qoidasi, ya'ni, 10 ta muhim natijadorlik ko'rsatkichlari, 80 ta ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va 10 ta muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bo'lishi kerak deb tavsiya etgan. Davlat boshqaruv organlarining yuqori bo'g'in rahbarlarga 25 ta, o'rta bo'g'in rahbarlariga 10 ta va qolgan xodimlarga 5 ta ko'rsatkichlarni tanlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

2. **KPI ko'rsatkichlarini to'g'ri tanlash.** Tashkilotning asosiy maqsadidan, qonunchilikda belgilangan funksional vazifasidan kelib chiqib ko'rsatkichlarni to'g'ri tanlash kerak.

3. **Xodimlarga sharoit yaratish.** Rahbarlarga boshqarish va nazoratni to'liq amalga oshirish uchun yetarlicha sharoit, vakolat va imkoniyatlar yaratib berish kerak. Shuningdek, moddiy texnika bazasini ham takomillashtirib berish kerak.

4. **Umumiylik.** Tashkilotning bosh maqsad ko'rsatkichlari bilan uning tarkibiy bo'limlari o'rtasidagi ko'rsatkichlar doimo korrelitsiya qilinib borilishi kerak.

5. **Shaffof tizim.** Xodimlarda ish samaradorlikni yanada oshirish uchun KPI bo'yicha maxsus o'quv-seminarlar o'tkazish kerak.

6. **Rag'batlantirish.** KPI bo'yicha erishilgan natijalarga qarab rag'batlantirish mexanizmini ishlab chiqish va xodimlar bundan to'liq xabardor etilishi kerak (motivatsiya uchun).

7. **Doimiy monitoring o'tkazish.** O'z vaqtida ko'rsatkichlarga ta'sir etuvchi tashqi omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shuningdek, vaziyatga qarab ko'rsatkichlarni o'zgartirib turish ham mumkin.

Turizm sohasida ham raqobat muhitini tashkil etish hodimlar mehnatini rag'batlantirish uchun KPI tizimini amaliyotga joriy etish kerak. Buning uchun korxonalar, tashkilot quyidagi amallar ketma-ketligini amalga oshirishi kerak:

1-dan korxonada KPI tizimi joriy etilayotganligi haqida personalni habardor etish va treninglar tashkil etish (KPI tizimi haqida slayd, videoroliklardan foydalanish mumkin).

2-dan KPI tizimi baholash shartlari bilan tanishtirish(ishga o‘z vaqtida kelish, belgilangan vazifalarni bajarish, qo‘shimcha topshiriqlarni bajarish, ish vaqtidan ortiqcha ishlash, korxonada faoliyatini rivojlantiruvchi yangi biznes g‘oyalar yaratish)

3-dan KPI tizimi rag‘batlantirish imkoniyatlari bilan tanishtirish(moddiy, natira, bonuslar, chet elga sayohatni tashkil etish, rekreatsion majmualarda imtiyozli dam olishni tashkil etish).

4-dan KPI tizimi doimiy ishlashini tashkil etish

5-dan KPI tizimi doimiy monitoringini tashkil etish

6-dan KPI tizimi baholashda adolatlilik, shaffoflik tamoillariga amal qilish

KPI tizimi afzalliklari:

Personal uchun:

ish jarayonida o‘zini namoyish etish;

tajriba, malaka, saviyasining oshishi;

vertikal yoki gorizonttal ko‘tarilish imkoniyatiga ega bo‘lish;

moddiy manfaatdorlik;

ishga bo‘lgan motivatsiyaning o‘shishi;

o‘z ustida izlanishni talab qiladi.

Korxonada uchun:

mehnat unumdorligining oshishi;

korxonada daromadining oshishi;

iqtisodiy resurslar, vaqt, mehnat sarfi behuda sarflanishining oldini oladi;

milliy va xalqaro miqyosida korxonada imidjining ko‘tarilishiga imkon beradi.

Yuqoridagi natijalarga asoslangan holda xulosa qilish mumkinki, rekreatsion turizm xizmatlarini ko‘rsatuvchi korxonalarda KPI tizimidan foydalangan holda boshqaruvni tashkil etish qisqa vaqt ichida o‘zining ijobiy natijasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. David Parmentrer. “Key performance indicators: developing, implementing and using winning KPIs” 2020.
2. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining Samarqand viloyat filiali kadrlar ma‘muriyatchiligi bo‘limi yetakchi inspektori F. Ahatovning KPI nima va uning ish samaradorligiga qanday ta‘siri bor?”maqolasi.
3. Internet ma‘lumotlari.